

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE POLYTECHNIQUE
Département d'électromécanique

Mémoire de Bachelier

Travail présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Bachelier
Ingénieur Civil en Électromécanique

Diagnostic et détection des défauts de roulements à billes à l'aide de l'analyse spectrale singulière couplée à l'analyse d'enveloppe

Présenté par :

NGOYI MUBAKE

Séraphin

Septembre 2025

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE POLYTECHNIQUE
Département d'électromécanique

Mémoire de Bachelier

Travail présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Bachelier
Ingénieur Civil en Électromécanique

Diagnostic et détection des défauts de roulements à billes à l'aide de l'analyse spectrale singulière couplée à l'analyse d'enveloppe

Présenté par :

NGOYI MUBAKE Séraphin

Soutenu le 20 septembre 2025

Dr. GAUTHIER NGANDU

- Directeur

Ass. TRÉSOR KANYIKI

- Co-directeur

Année Académique 2024-2025

Épigraphe

« Comprendre, c'est réduire le désordre apparent à un ordre caché. »

– *René Thom* –

Dédicace

À toi, ma très chère maman, Julienne MWAYUMA,

Je te dédie ce mémoire comme un hommage sincère à ton amour inconditionnel, à ta sagesse et à ta force silencieuse. Tu as toujours été présente, m'encourageant avec douceur dans chaque épreuve et me rappelant, jour après jour, que l'effort et la foi finissent toujours par porter leurs fruits. Sans ton soutien constant, ce travail n'aurait jamais vu le jour.

À toi aussi, mon père bien-aimé, Philémon MUBAKE,

Je te rends hommage pour ta patience, ton engagement discret mais profond, et la confiance que tu as toujours placée en moi. Tes sacrifices silencieux ont été la base solide de mon parcours, et je te dois beaucoup dans la réalisation de ce travail.

À mon frère et mes chères sœurs, Jean Jacques MUBAKE, Godlive MUBAKE et Catherine MUBAKE,

Votre affection, vos conseils avisés et votre présence bienveillante ont été des piliers solides tout au long de mon parcours. Ce mémoire est aussi le fruit de votre appui fraternel. Merci pour votre foi en moi, et pour avoir partagé les joies comme les doutes.

À vous, lecteurs de ces pages,

Je vous adresse cette dédicace en espérant que mon travail vous inspire et vous encourage dans vos propres quêtes. Que ce mémoire soit la preuve que la persévérance, la passion et l'engagement ouvrent la voie à l'accomplissement.

NGOYI MUBAKE Séraphin

Remerciements

Avant toute chose, je rends grâce au Dieu Tout-Puissant pour sa grâce et sa fidélité, lui qui a été mon refuge dans les moments de doute et ma force dans les périodes d'effort. C'est par sa bienveillance que j'ai pu franchir toutes les étapes de cette aventure académique.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes encadreurs : Dr. Ir. Gauthier NGANDU, mon directeur de mémoire, pour son exigence intellectuelle, ses conseils précieux, et le temps qu'il m'a consacré avec bienveillance, à l'assistant Ir Trésor KANYIKI, codirecteur, pour la qualité de son accompagnement, sa disponibilité et ses remarques pertinentes qui ont enrichi ce travail.

Mes remerciements vont également à toutes les autorités académiques de l'Université de Lubumbashi, à la Faculté Polytechnique et au Département d'Électromécanique, pour avoir mis à notre disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet.

À mes parents bien-aimés, Philémon MUBAKE et Julienne MWAYUMA,

Merci pour vos sacrifices silencieux, votre amour constant et votre foi en moi. Vous êtes les fondations solides sur lesquelles je me suis construit.

À mon frère et à mes sœurs, Jean Jacques MUBAKE, Godlive MUBAKE et Catherine MUBAKE,

Votre soutien moral, vos encouragements quotidiens et votre présence à mes côtés ont été pour moi des sources inestimables de motivation. Merci d'avoir été toujours là, avec bienveillance et patience.

À mes amis fidèles, Méschac MAKINA, David NTUNU, Basile MUSENDU, John YANGE, Norbert MBUYI, Bolyvard KALENGA et Jean Luc MWADI,

Votre amitié sincère, vos encouragements et votre humour ont été des bouffées d'air frais dans ce parcours exigeant. Merci pour vos précieux conseils, vos échanges stimulants et votre présence constante.

Enfin, à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette réussite, par un mot, un geste ou un sourire : je vous adresse ma reconnaissance la plus sincère. Que chacun trouve ici l'expression de ma gratitude.

Avec toute ma considération,
NGOYI MUBAKE Séraphin

Résumé

Les roulements sont des composants essentiels des machines tournantes et il est important de surveiller leur état de santé et de détecter leurs défauts à un stade précoce de leur fonctionnement. L'analyse du spectre singulière SSA est une technique qui décompose le signal de vibration du roulement à un ensemble des composantes principale, puis un sous ensemble des composantes qui englobent la variation dominante du signal original qui est sélectionné pour la reconstruction du signal. L'analyse d'enveloppe est ensuite appliquée au signal reconstruit pour extraire les informations de modulation causées par les défauts de roulement, 4 indicateurs de diagnostic ont été calculés : l'amplitude RMS, le nombre de composantes significatives (NPC75), l'énergie de l'enveloppe et l'indice spectral r . L'analyse spectrale singulière SSA couplée à l'analyse d'enveloppe proposée est appliquée aux données issues du banc d'essais du laboratoire de régulation et électrotechnique de la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi, et aux ensembles des données du centre de données sur le roulement de la Case Western Reserve University (CWRU), dans le but de voir l'évolution de 4 indicateurs face aux effets de paramètres de fonctionnement tels que la charge et la vitesse de rotation sur les indicateurs sont étudiées. Les résultats démontrent que l'indicateur NPC75 est moins sensible à ces paramètres que la valeur efficace, un indicateur vibratoire traditionnel, pour l'énergie de l'enveloppe et l'indice r indiquent sur la sévérité du défaut de roulement partir du constat que la structure d'un signal enregistré par un roulement devient plus complexe lorsque celui-ci devient défectueux.

Mots-clés : Détection, diagnostic, analyse spectrale singulière, analyse d'enveloppe, roulements à billes.

Abstract

Bearings are essential components of rotating machines, and it is important to monitor their condition and detect faults at an early stage of operation. Singular spectrum analysis (SSA) is used to decompose the bearing vibration signal into a set of principal components, then a subset of components that encompass the dominant variation of the original signal is selected for signal reconstruction. Envelope analysis is then applied to the reconstructed signal to extract modulation information caused by bearing faults. Four diagnostic indicators were calculated : RMS amplitude, number of significant components (NPC75), envelope energy, and spectral index r . Singular spectral analysis (SSA) coupled with the proposed envelope analysis is applied to data from the test bench of the Regulation and Electrical Engineering Laboratory of the Polytechnic Faculty of the University of Lubumbashi, and to data sets from the bearing data center at Case Western Reserve University (CWRU), in order to study the evolution of four indicators in response to the effects of operating parameters such as load and speed on the indicators. The results show that the NPC75 indicator is less sensitive to these parameters than the root mean square value, a traditional vibration indicator. The envelope energy and the r index indicate the severity of the bearing defect based on the observation that the structure of a signal recorded by a bearing becomes more complex when it becomes defective.

Keywords : Detection, diagnosis, singular spectral analysis, envelope analysis, ball bearings.

Table des matières

Épigraphe	i
Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Table des Matière	v
Liste des figures	x
Liste des tableaux	xi
Introduction Générale	xii
1 ÉTAT DE L'ART ET GÉNÉRALITÉS	1
1.1 Introduction	1
1.2 Notion générale de maintenance	1
1.3 Machines tournantes	3
1.3.1 Importance du suivi de vibrations dans les machines tournantes . . .	3
1.4 Méthodes de maintenance conditionnelle(prédictive)	4
1.4.1 Analyse du lubrifiant	4
1.4.2 Analyse thermique	4
1.4.3 Analyse vibratoire	5
1.5 Diagnostic des défauts de roulement	5
1.5.1 Principales défaillances sur les roulements à billes et leur modèle de vibration	7
1.5.2 Signature vibratoire de défauts de roulement	9
1.6 Les techniques de traitement du signal appliquée à l'analyse vibratoire . . .	9
1.6.1 Analyse temporelle	10

1.6.2	Analyse d'enveloppe	11
1.6.3	Analyse spectrale singulière (SSA)	12
1.7	Conclusion partielle	12
2	MATÉRIELS ET MÉTHODES	13
2.1	Introduction	13
2.2	Description du dispositif expérimental	13
2.3	Présentation du banc d'essais de la Case Western Reserve University-Bearing Data Center	15
2.4	Méthodologie	16
2.4.1	Présentation de l'analyse spectrale singulière (SSA)	16
2.4.2	Procédure	18
2.5	Protocole d'Essai Expérimental	19
2.5.1	Objectif	19
2.5.2	Montage expérimental	19
2.5.3	Etats testés	19
2.5.4	Acquisition et préparation des données	20
2.5.5	Les paramètres des mesures de la Case Western Reserve University- Bearing Data Center	20
2.6	Présentations des signaux temporel	21
2.6.1	Reconstruction du signal par SSA	21
2.6.2	Analyse spectrale singulière en cascade	21
2.7	Conclusion partielle	24
3	ANALYSE DES RÉSULTATS ET DISCUSSION	25
3.1	Introduction	25
3.2	Prétraitement des signaux et calcul de la RMS	25
3.3	Application de la SSA : construction de la matrice trajectoire, décomposi- tions SVD et nombre de composantes principale	26
3.3.1	Construction de la matrice de trajectoire	26
3.3.2	Décomposition SVD et choix du nombre de composantes significatives	27
3.4	Analyse d'enveloppe et transformée de Hilbert	30
3.4.1	Principe de la transformée de Hilbert	30
3.4.2	Calcul de l'énergie de l'enveloppe	31
3.4.3	Spectre de l'enveloppe	31
3.4.4	Calcul de l'indice spectral r	34
3.5	Évolution des indicateurs extraits	35
3.5.1	Évolution de l'amplitude RMS	35
3.5.2	Nombre de composantes significatives (NPC75)	36
3.5.3	Énergie de l'enveloppe (en échelle logarithmique)	36

3.5.4	Indice spectral r	37
3.6	Présentation des résultats sur la base de la CWRU	37
3.6.1	Description des signaux CWRU	37
3.6.2	Résultats des indicateurs issus de la SSA-Hilbert	38
3.7	Conclusion partielle	38
	Conclusion Générale	40
	Bibliographie	42

Table des figures

1.1	Différentes formes de maintenance [22]	3
1.2	Les éléments d'une machine tournante	3
1.3	Principales techniques de la maintenance conditionnelle [22]	5
1.4	Possibilité d'apparition d'un défaut sur le moteur à induction [22]	6
1.5	Parties constitutives et Schémas de montages du Roulement	7
1.6	Géométrie et défauts possibles d'un roulement	9
1.7	Formes des signaux de vibration du roulement, (a) défaut de bague exté- rieure, (b) défaut de bague intérieure, (c) défaut de bille [22]	9
2.1	Le dispositif expérimental de nos tests	13
2.2	système DAQ (BK MC003)	14
2.3	capteur piézoélectrique 603C01	15
2.4	Banc d'essai de roulement de « Bearing Data Center » [14])	15
2.5	Méthodologie de diagnostic par la SSA et l'analyse d'enveloppe	18
2.6	décomposition à 2 niveaux	21
2.7	représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement sain	22
2.8	représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement à défaut int 1mm	22
2.9	représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement à défaut int 2mm	23
2.10	représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement à défaut int 5mm	23
2.11	représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement à défaut ext 1mm	23
2.12	représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement à défaut ext 2mm	24
2.13	représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement défaut ext 5mm	24
3.1	courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal sain	28

3.2	courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut int 1mm	28
3.3	courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut int 2mm	28
3.4	courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut int 5mm	29
3.5	courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut ext 1mm	29
3.6	courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut ext 2mm	29
3.7	courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut ext 5mm	30
3.8	spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal sain	32
3.9	spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal défaut int 1mm	32
3.10	spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal du défaut int 2mm	33
3.11	spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal du défaut int 5mm	33
3.12	spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal défaut ext 1mm	33
3.13	spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal défaut ext 2mm	34
3.14	spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal défaut ext 5mm	34
3.15	diagramme de l'évolution de l'amplitude RMS	35
3.16	diagramme qui montre l'évolution du nombre de composantes (NPC75)	36
3.17	diagramme de l'évolution de l'énergie de l'enveloppe	36
3.18	diagramme décrivant l'évolution de l'indice spectrale r	37

Liste des tableaux

2.1	Fiche technique du moteur asynchrone (induction) triphasé	14
2.2	Etat De Roulement Testés Lors Des Essais Experimental	20
3.1	valeurs de la RMS des signaux expérimentaux de roulement	26
3.2	les valeurs de la NPC75 sur les différents états de roulement	30
3.3	valeurs obtenues de l'énergie d'enveloppe sur déférentes états du roulement	31
3.4	valeurs obtenues de l'indice spectrale r	35
3.5	les résultats obtenus en calculant les 4 indicateurs pour évaluer la sensibilité des indicateurs	38

Introduction Générale

Le roulement est l'un des éléments de machine présent dans la plupart des installations industrielle, et sa défaillance peut avoir de graves conséquences sur les processus de production, Il est donc essentiel de surveiller le défaut dès le début de son apparition, la technique d'analyse vibratoire a déjà été utilisé dans plusieurs projet de recherche.

Elle convient à la surveillance continue ou intermittente de l'état des machines et à la détection des défauts. En effet, les vibrations extraites des machines présentent des spectres de fréquence complexe, avec des pics corrélés à des phénomènes physique particuliers. Mathématiquement les vibrations peuvent être modélisé par un signal périodique caractéristique de l'élément défectueux, en fonctionnement, un roulement défectueux génère un signal vibratoire présentant des caractéristiques non stationnaires. Des effets de non-linéarité résultant de facteurs tels que les charges, le jeu, le frottement ou la rigidité s'ajoutent souvent à la complexité des signaux, Ceci souligne la nécessité d'un traitement judicieux du signal afin d'extraire, du signal vibratoire, des caractéristiques très sensibles à la présence du défaut et à son évolution. Cependant, la plupart des signaux de roulement défectueux sont masqués par le bruit en raison de leur faible énergie et nécessitent des techniques d'analyse des vibrations spécifiques comme celle développés dans ce mémoire. De plus, les méthodes classiques de traitement du signal (comme la FFT) peuvent être limitées en présence de non stationnarité ou d'incertitude sur les paramètres du signal.

Dans ce travail, nous utilisons l'analyse spectrale singulière (SSA) pour traiter les signaux vibratoires provenant des roulements. Un indicateur de surveillance est défini à partir du fait que la structure d'un signal enregistré à partir d'un roulement devient plus complexe lorsque celui-ci devient défectueux tels que proposé dans l'article [11] . En effet, cela est dû à la non stationnarité et à la non-linéarité causées par le défaut, la SSA est couplée à l'analyse d'enveloppe et ensuite d'autres indicateurs sont calculés notamment l'énergie d'enveloppe, la valeur efficace (RMS) et l'indicateur d'indice r qui a été établit dans l'article défini [25] comme étant le rapport entre les magnitudes du défaut la fréquence A_f et l'arbre fréquence A_s ,Il existe plusieurs méthodes offrant de meilleurs résultats pour le diagnostic des roulements, Citons notamment la méthode des ondelettes, l'analyse cyclostationnaire.

L'analyse spectrale singulière (SSA) est une technique d'analyse des séries temporelle basées sur la décomposition d'un signal original en composantes indépendantes dont la

somme donne le signal de départ, ces composantes indépendantes sont reconstruites pour distinguer, la composantes tendancielle, le contenu oscillatoire et le bruit, respectivement.

D'autre part, l'analyse d'enveloppe démodule la réponse résonnante du système, suivie d'un décalage de fréquence et un filtrage dans le domaine temporel, cela produit un signal analytique à partir duquel le spectre d'enveloppe est obtenu. Le but de ce présent mémoire est d'observer comment les 4 indicateurs se comportent aux variations de paramètres de fonctionnement du moteur et de la taille des défauts de roulement. Pour en déduire lesquels est faiblement sensibles.

L'objectif de ce travail est donc de :

- Mettre en oeuvre le couplage SSA-analyse d'enveloppe sur les signaux vibratoire issus de roulements sains et défectueux,
- Extraire et analyser les indicateurs pertinents pour caractériser l'état du roulement et voir sa sensibilité dû aux paramètres de fonctionnement,
- Et valider l'efficacité de la méthode sur des signaux réels mesurés en laboratoire et sur la base de données de référence CWRU.

Ce mémoire est structuré comme suit :

chapitre 1 présente les notions générales sur la maintenance et les roulements, les causes de défauts, et les bases de l'analyse vibratoire.

chapitre 2 est consacré à la présentation des signaux utilisés et expose la méthodologie ainsi que les matériels.

chapitre 3 présente les résultats obtenus, leur interprétation, et une comparaison entre les différents indicateurs

Chapitre 1

ÉTAT DE L'ART ET GÉNÉRALITÉS

1.1 Introduction

Ce chapitre établit les fondements théoriques essentiels à la compréhension de la démarche de diagnostic vibratoire des défauts de roulements adoptée dans ce mémoire. Après un rappel du rôle fonctionnel des roulements et de leurs principaux modes de défaillance, l'accent sera mis sur les principes de l'analyse vibratoire comme outil de surveillance conditionnelle. Seront ensuite détaillées les bases mathématiques et la signification physique des différentes méthodes de traitement du signal mises en œuvre dans ce travail : Les indicateurs statistiques temporels classiquement utilisés pour caractériser globalement les signaux vibratoires.

L'analyse fréquentielle via la Transformée de Fourier Rapide (**FFT**), incluant la présentation des fréquences caractéristiques théoriques associées aux défauts de roulements (**BPFO**, **BPFI**). La méthode de l'enveloppe, technique permettant de diagnostiquer la dégradation du roulement à son 2^e stade et d'en déceler la source. L'analyse Spectrale Singulière (SSA), une technique de décomposition avancée dont l'apport potentiel est au cœur de cette étude. L'objectif de ce chapitre est de fournir le cadre conceptuel nécessaire pour appréhender la méthodologie d'analyse (décrite au **chapitre 2**) et pour interpréter les résultats expérimentaux (présentés au **chapitre 3**).

1.2 Notion générale de maintenance

Selon la norme NF-X60-010, « la maintenance est définie comme étant un ensemble d'activités destinées à maintenir ou rétablir un bien dans un état ou dans des conditions données de sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise ». Les activités de maintenance permettent une diminution des coûts de production et l'amélioration de la qualité des produits. Selon l'évolution de la maintenance, on distingue quatre types de maintenance.

Comme le montre la Figure 1.1, les stratégies de maintenance les plus courantes sont : corrective, préventive ou prédictive. Chaque stratégie a un design typique et répond à un besoin spécifique. La méthode corrective ou curative est la méthode traditionnelle par laquelle les machines fonctionnent jusqu'à leur panne, et l'intervention se fait sur l'équipement défectueux après l'apparition du défaut et après l'arrêt complet des machines, ce qui entraîne l'interruption imprévisible du service ou de la production pour une durée indéterminée[25].

Dans ce cas, le coût de réparation peut être élevé selon la spécificité et de la gravité du défaut. Cependant, cette méthode ne nécessite aucun investissement dans la surveillance continue de l'état des équipements [20]. La méthode préventive est basée sur le temps, de sorte que la maintenance s'effectue à intervalles réguliers plus courts que les temps de panne prévus, L'avantage de cette méthode est que les opérations de maintenance sont planifiées, ce qui réduit les pannes catastrophiques.

L'inconvénient de cette méthode est trop d'entretien, ce qui entraîne souvent le changement d'équipements, de pièces et d'huiles encore utilisables. Cependant, un petit nombre de pannes imprévues peuvent encore se produire. La méthode prédictive, appelée également maintenance conditionnelle car une panne éventuelle est prévue grâce à une surveillance périodique de l'état des machines et la maintenance est effectuée au moment idéal, La procédure de ce type de maintenance consiste à surveiller des indicateurs (paramètres) choisis parmi les caractéristiques relatives de l'état de fonctionnement de l'équipement d'une machine. Par conséquent, le suivi de l'évolution des indicateurs de défaillance dans le temps permet de prévoir l'intervention de remplacement ou de réparation de l'équipement concerné. La maintenance prédictive surpasse les maintenances préventives et correctives [9].

Entre autres les avantages, la maintenance prédictive améliore la disponibilité des machines et réduit les coûts de maintenance. Néanmoins, cette méthode nécessite des techniques fiables de surveillance de l'état des équipements, qui sont non seulement capables de déterminer l'état actuel, mais aussi de donner des prédictions sur la durée de vie utile restante [20]. C'est pourquoi ce mémoire est destiné à la maintenance prédictive, en complément des méthodes existantes.

FIGURE 1.1 – Différentes formes de maintenance [22]

1.3 Machines tournantes

Dans le domaine de l'industrie, le terme "machine tournante" désigne tout équipement industriel sous la forme d'objets techniques moteurs ou récepteur. Il est composé d'une partie fixe dénommée "STATOR" et d'une partie mobile tournante dénommée "ROTOR".

FIGURE 1.2 – Les éléments d'une machine tournante

1.3.1 Importance du suivi de vibrations dans les machines tournantes

La totalité des milieux industriels actuels utilisent des machines dans leur processus de production. On peut classer ces machines selon leur usage ou leur technologie. Celles qui nous intéressent dans notre étude sont les machines tournantes. La conception de ces machines est complexe, notamment à cause des effets inertiels qui peuvent apparaître lors de leur fonctionnement. On en peut classées les sources d'excitation vibratoire qui influe sur le fonctionnement régulier des machines en différentes catégories :

- Forces périodiques (déséquilibre ou balourd)
- Forces transitoires (variations de charge)
- Forces impulsionnelles (chocs)
- Forces aléatoires (frottements)

Ces forces sont transmises par les composants de la machine et entraînent des déformations de la surface de la structure, ce qu'on appelle les vibrations. Il est donc crucial de surveiller attentivement les vibrations de ces machines, Une gestion efficace des vibrations peut non seulement prolonger leur durée de vie utile, mais également garantir leur fonctionnement optimal, réduisant ainsi les arrêts coûteux et améliorant la sécurité des opérateurs et des équipements environnants.

1.4 Méthodes de maintenance conditionnelle(prédictive)

Comme déjà mentionné, la maintenance prédictive repose sur le principe de la surveillance de l'état actuel pour prédire l'état futur des machines lors de leur fonctionnement, Cela signifie donc que des informations doivent être obtenues de l'extérieur sur les effets internes pendant le fonctionnement des machines. Cette méthode de maintenance peut s'appliquer dans divers domaines des machines tournantes, y compris les éoliennes, le pétrole, le gaz, l'aérospatiale, l'automobile, la marine et les locomotives [15] . La Figure 1.3 montre les trois principales techniques (représentant 88 % ([4])) pour obtenir des informations sur les conditions internes. Ces techniques sont les suivantes :

1.4.1 Analyse du lubrifiant

L'analyse des lubrifiants est une technique essentielle de surveillance conditionnelle en raison des informations suffisantes générées par les tests de lubrifiants qui reflètent l'état de la machine. Le lubrifiant porte des informations de l'intérieur vers l'extérieur des machines en fonctionnement sous forme de particules d'usure, de contaminants chimiques, etc. La surveillance de l'état de lubrifiant est non seulement utilisée comme un système d'alerte dans les machines, mais aussi, pour le diagnostic et le pronostic de défaut [24]. Son utilisation se limite principalement aux systèmes de lubrification à circulation d'huile, bien que certaines analyses puissent être effectuées sur les graisses lubrifiantes[20].

1.4.2 Analyse thermique

Des machines défectueuses, des connexions électriques corrodées, des composants matériels endommagés, etc. peuvent provoquer une répartition anormale de la température [1] . Par conséquent, la surveillance de la température des machines est une méthode de maintenance prédictive efficace, Divers systèmes de mesure de température, tels que les

thermocouples et les capteurs de température à résistance, sont généralement du type à contact et ne fournissent pas d'image de l'objet étudié. La thermographie infrarouge est un système qui mesure la température à distance et fournit une image thermique de l'ensemble du composant ou de la machine. En général, les défauts associés à une répartition anormale de la température peuvent être détectés facilement par thermographie infrarouge à l'avance, ce qui permet une maintenance avant panne.

1.4.3 Analyse vibratoire

Toute machine en mouvement produit des vibrations ou des signatures qui reflètent l'état de son fonctionnement, même dans des conditions normales. Beaucoup de ces vibrations sont directement liées aux actes périodiques dans le fonctionnement de la machine, comme la rotation des arbres, des engrenages, des roulements, etc. L'évolution des défauts modifie cette signature de telle manière qu'elle peut être liée au défaut, Par conséquent, l'analyse vibratoire est un outil efficace pour la maintenance prédictive. La maintenance prédictive est devenue synonyme de surveillance des vibrations des machines tournantes pour détecter les problèmes et prévenir les pannes catastrophiques.

Cependant, l'analyse des vibrations ne fournit pas les données nécessaires pour analyser l'équipement électrique, les zones de perte de chaleur, l'état de l'huile de lubrification ou d'autres paramètres généralement évalués dans un programme de gestion de la maintenance. Par conséquent, un programme de maintenance prédictive totale doit inclure plusieurs techniques, chacune conçue pour fournir des informations spécifiques sur l'état de l'équipement. Les autres méthodes de la maintenance conditionnelle, telles que l'analyse acoustique, l'inspection par ultrasons, l'inspection visuelle, comptabilisent 12% [4].

FIGURE 1.3 – Principales techniques de la maintenance conditionnelle [22]

1.5 Diagnostic des défauts de roulement

Dans l'industrie moderne, les roulements sont des composants indispensables et largement utilisés dans l'aviation, l'aérospatiale, l'énergie électrique et d'autres domaines industriels. De plus, ils jouent un rôle essentiel dans la transmission mécanique, c'est

pourquoi, les roulements fonctionnent généralement dans des environnements difficiles avec des températures élevées et des charges lourdes.

Par conséquent, au fil du temps les composants des roulements subissent diverses formes de dommages, tels que l'écaillage par fatigue, la déformation, les fissures, les fractures et la corrosion par piqûres, ce qui fait des roulements l'un des composants les plus fragiles et représente une source de panne fréquente. Une étude statistique réalisée par Albrecht P.F and all [17] a établi qu'une partie importante (41%) des pannes dans les moteurs à induction est liée aux roulements, comme le montre la Figure 1.4. Par conséquent, la surveillance des roulements est une tâche de maintenance vitale pour les machines tournantes. La section 1.5.1 présente les défauts possibles des roulements.

FIGURE 1.4 – Possibilité d'apparition d'un défaut sur le moteur à induction [22]

En conditions de pilotage réelles, et pour assurer un fonctionnement optimal, le roulement est lubrifié, soit avec une graisse, soit avec une huile (minérale ou de synthèse), pour diminuer les frottements et l'usure des composants. Le roulement peut aussi être équipé de joints pour assurer son étanchéité, retenir le lubrifiant et empêcher l'entrée de poussières ou d'impuretés. Il existe des roulements de différents types capables de supporter des chargements extrêmes dans des environnements agressifs en fonction de ses caractéristiques.

L'une des fonctions essentielles du roulement est de supporter le chargement qui lui est imposé. Il existe 2 types de chargement : radial et axial. Le chargement radial est appliqué perpendiculairement à l'axe du roulement, tandis que le chargement axial est dirigé selon l'axe du roulement. Le chargement peut aussi être combiné, associant les deux types de chargement (radial et axial). On peut donc classer les roulements en 2 catégories : roulements radiaux ou portants ne supportant que le chargement radial, et roulements axiaux ou butés ne supportant que le chargement axial. Les roulements supportant la

combinaison des deux chargements sont qualifiés d'obliques [16].

FIGURE 1.5 – Parties constitutives et Schémas de montages du Roulement

1.5.1 Principales défaillances sur les roulements à billes et leur modèle de vibration

Il existe un certain nombre de mécanismes qui peuvent conduire à défaillance, y compris les dommages mécaniques, les fissures, l'usure, le manque de lubrifiant et la corrosion. Une manipulation abusive peut provoquer des entailles et des bosses, qui sont particulièrement dangereuses lorsqu'elles sont situées dans des zones suivies par les billes. Lorsque les surfaces de contact de roulement lisses sont détériorées, des conditions de contrainte plus élevées imposées à la surface réduisent considérablement la durée de vie du roulement. Une fissure dans un composant de roulement peut commencer comme un défaut lié à la fabrication ou être induite par une contrainte de fonctionnement via une surcharge [23].

Des défauts dans les roulements à billes peuvent se produire sur les bagues intérieure et extérieure de roulement, les billes, la cage ou toute combinaison. De tels défauts génèrent des signaux de vibration uniques, Il est utile de connaître le type de roulement installé, car différents types de roulements peuvent générer différents signaux en fonction de la charge, du jeu interne et de la construction [3].

Le signal de vibration obtenu à partir du capteur de vibration (généralement un accéléromètre piézoélectrique) est un signal multi-composant. Chaque partie du roulement participe avec une composante fréquentielle, Chaque pièce de ce roulement peut être affectée par un défaut local, comme représenté sur la Figure 1.6. De ce fait, lors du passage de la bille sur le défaut local, on obtient alors une fréquence de défaut pour chaque pièce : fréquence de la cage, fréquence de rotation des billes, fréquence de la bague extérieure, fréquence de la bague intérieure et fréquence des éléments roulants (billes, rouleaux ou aiguilles). Par conséquent, les défauts renforcent l'énergie vibratoire aux différentes fréquences des composants du roulement. Les fréquences caractéristiques de chaque pièce sont données par les équations suivantes [19],

1. Fréquence de passage d'un élément roulant sur un défaut situé sur la bague intérieure

(Ball-pass frequency at inner ring « BPF_I ») :

$$f_i = \frac{N}{2} \times F \times \left(1 + \left(\frac{B}{P} \right) \times \cos \alpha \right) [HZ] \quad (1.1)$$

2. Fréquence de passage d'un élément roulant sur un défaut situé sur la bague extérieure (Ball-pass frequency at outer ring « BPF_O ») :

$$f_i = \frac{N}{2} \times F \times \left(1 - \left(\frac{B}{P} \right) \times \cos \alpha \right) [HZ] \quad (1.2)$$

3. Fréquence de passage d'un défaut situé sur l'élément roulant sur la bague extérieure ou la bague intérieure (Ball-spin frequency « BSF ») :

$$f_i = \frac{N}{2} \times F \times \left(1 - \left(\left(\frac{B}{P} \right) \times \cos \alpha \right)^2 \right) [HZ] \quad (1.3)$$

4. Fréquence d'un défaut situé sur la cage du roulement (Fundamental train frequency « FTF ») :

$$f = \left(\frac{F}{2} \right) \times \left(1 - \left(\frac{B}{P} \right) \times \cos \alpha \right) [HZ] \quad (1.4)$$

Les équations précédentes sont les formules des fréquences fondamentales de roulement si la bague extérieure fixe, où $f = n/60$ est la fréquence de rotation de l'arbre en [Hz], n est la vitesse du moteur en [tr/min], N est le nombre éléments roulants et α est l'angle de contact des billes en [rad], B et P sont respectivement les diamètres de la bille et du cercle primitif en [mm]. Des équations précédentes, on peut conclure que le calcul des fréquences caractéristiques de chaque défaut nécessite la connaissance des détails spécifiques de la géométrie du roulement.

Encore une fois, les changements d'angle de contact entraînent des changements dans les fréquences de roulement, Par exemple, avec la bague extérieure immobile et la bague intérieure en rotation, si l'angle de contact augmente, FTF , BPF_O et BSF augmentent et BPF_I diminue, Si l'angle de contact diminue, FTF , BPF_O et BSF diminuent et BPF_I augmente [3].

FIGURE 1.6 – Géométrie et défauts possibles d'un roulement

1.5.2 Signature vibratoire de défauts de roulement

La Figure 1.7 montre des schémas de modulation typiques pour une charge unidirectionnelle (verticale) sur le roulement, à la vitesse de l'arbre pour les défauts de la bague intérieure et à la vitesse de la cage pour les défauts des billes [17]. Les variations de vitesse et de charge d'une machine tournante donnent lieu à des changements de vibration.

FIGURE 1.7 – Formes des signaux de vibration du roulement, (a) défaut de bague extérieure, (b) défaut de bague intérieure, (c) défaut de bille [22]

1.6 Les techniques de traitement du signal appliquée à l'analyse vibratoire

La détection de défauts nécessite d'une part une prise de mesure du signal vibratoire et d'autre part une exploitation du signal recueilli. La prise de mesure est une étape essentielle dans la procédure d'analyse vibratoire car elle conditionne l'efficacité de mesure, le mode de fixation des capteurs, les paramètres de l'appareil de mesure (gamme de fréquence, résolution spectrale) sont des paramètres à prendre en considération [5].

1.6.1 Analyse temporelle

L'analyse temporelle est basée sur l'analyse des « indicateurs de défauts » associés à un signal vibratoire enregistré. Elle consiste à étudier le comportement vibratoire de la machine à partir de ces indicateurs. Un indicateur temporel est une grandeur qui caractérise la puissance, l'amplitude ou la répartition des amplitudes du signal vibratoire l'évolution de ces indicateurs est significative de l'apparition d'un défaut et donc de son aggravation.

Ces indicateurs évaluent l'état de fonctionnement global des équipements mais ne localisent pas le défaut, De nombreux indicateurs existent dans la littérature et certains sont le résultat de la combinaison de plusieurs d'entre eux [10].

1. **La valeur efficace** : la valeur efficace ou la valeur RMS (Root Mean Square), noté x_{RMS} est l'indicateur scalaire le plus couramment utilisé, il permet de mesurer l'énergie moyenne du signal, il est utilisé pour détecter des dissipations d'énergie anormalement élevées accompagnant la naissance d'un défaut, La RMS est la racine carrée de la moyenne quadratique du signal vibratoire temporel discrétisé $x(n)$ de longueur N et de moyenne empirique \bar{x} .

$$x_{RMS} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x(i))^2}{N}} \quad (1.5)$$

Malheureusement la valeur efficace n'évolue pas de manière significative au cours de la première phase de dégradation, il ne commence à croître que pendant la deuxième phase de dégradation [18], Ceci rend la détection précoce impossible et représente un inconvénient majeur dans la maintenance prédictive, de plus l'augmentation du niveau de bruit peut entraîner une mauvaise interprétation de la valeur RMS.

2. **Facteur crête** : contrairement à la valeur efficace, les indicateurs spécifiques comme le facteur crête est mieux adapté pour représenter un signal induit par des forces impulsionnelles telles que les écaillages de roulements. Le facteur crête est défini comme étant le rapport entre la valeur crête, noté x_{peak} , et la valeur efficace.

$$x_{Fc} = \frac{x_{peak}}{x_{RMS}} \quad (1.6)$$

Le facteur crête a l'avantage de détecter le défaut dès son apparition et donne une information très précoce de la prédiction, Ceci provient du fait que pour un roulement sans défaut, le rapport reste sensiblement constant et augmente lorsqu'un début d'écaillage apparaît, Ceci est dû à la présence des chocs dans le signal vibratoire [10].

3. **Kurtosis** : le kurtosis est un indicateur qui permet de caractériser le degré d'apla-

tissement d'une distribution ce qui permet la détection précoce d'un défaut de roulement. Dans le cas d'un roulement sans écaillage, la distribution des amplitudes du signal recueilli est gaussienne ce qui entraîne une valeur de kurtosis proche de 3, Lorsqu'un défaut apparaît, sa valeur supérieure à 3. La détection de défaut de roulement par le kurtosis peut être réalisée dans différentes bande de fréquence liées aux résonances de la structure.

$$x_{ku} = \frac{1}{N \sum_{i=1}^N [x(i) - \bar{x}]^4} \sigma^4 \quad (1.7)$$

Avec σ est l'écart type.

Il est à noter que dans le cas d'une forte détérioration du roulement, l'allure de la distribution de l'amplitude redevient gaussienne avec x_{Ku} voisin de 3 et la valeur RMS augmente sensiblement, Comme pour le facteur crête, il y a lieu de tenir compte simultanément de l'évolution des deux indicateurs : kurtosis et valeur RMS [13].

4. **Skewness** : le coefficient de dissymétrie (skewness) correspond à la mesure de l'asymétrie de la distribution d'une variable aléatoire réelle.

$$x_{SK} = \frac{\sum_{i=1}^N [x(i) - \bar{x}]^3}{(N - 1) \sigma^3} \quad (1.8)$$

Les indicateurs présentés ici ne forment pas une liste exhaustive de tous les indicateurs utilisés dans l'industrie ou dans la littérature scientifique. Cependant ils représentent les indicateurs les plus utilisés, l'ensemble de ces indicateurs est très facile à mettre en œuvre.

1.6.2 Analyse d'enveloppe

L'analyse d'enveloppe est particulièrement appréciée et largement utilisée pour la localisation des défauts de roulements. Cette méthode utilise la modulation de l'amplitude de la fréquence de résonance du roulement par la fréquence caractéristique de défaut et plus particulièrement par le défaut de la bague extérieure. En effet le choc généré par l'élément roulant sur le défaut excite la structure sur toutes les fréquences et donc la fréquence de résonance de la structure, A chaque fois que ce phénomène se produit, il génère une vibration à la fréquence de résonance. Ainsi l'amplitude de la vibration à la fréquence de résonance varie avec une période égale à la période de répétition de chocs, caractéristiques du défaut. L'amplitude du signal vibratoire est donc modulée [19].

La technique de détection d'enveloppe (HFRT, High frequency resonance technique) est basée sur la transformation de Hilbert et se décompose en plusieurs étapes [8].

D'abord, on réalise un filtrage passe-bande du signal $x(t)$ autour d'une fréquence par-

ticulière (en générale la fréquence de résonance), ensuite on calcule la transformée de Hilbert du signal filtré pour isoler l'enveloppe du signal modulé en amplitude. La transformée de Fourier de l'enveloppe permet ainsi de retrouver la fréquence caractéristique de défaut et les harmoniques de cette fréquence. Il est à noter que cette méthode nécessite de connaître une résonance de structure en hautes fréquences et elle est inefficace devant un bruit trop élevé [21].

1.6.3 Analyse spectrale singulière (SSA)

L'analyse du spectre singulier décompose une série temporelle en une somme de composantes, chacune ayant une interprétation significative. Le nom « analyse du spectre singulier » se rapporte au spectre des valeurs propres dans la décomposition de la valeur singulière (SVD) d'une matrice de covariance, et non pas directement à la décomposition dans le domaine des fréquences [25].

1.7 Conclusion partielle

Dans ce chapitre, une vue générale sur la notion de maintenance a été définie, une description des machines tournantes, l'explication de l'importance du suivi de vibration dans les machines tournantes, les différentes méthodes de la maintenance conditionnelle ont été citées, une explication du diagnostic vibratoire des défauts de roulement et des principales défaillances des roulements. Nous avons développé différentes techniques de traitement du signal que nous utiliserons dans ce travail.

Le **chapitre 2** qui suit se consacrera à la description du matériel et de la méthodologie utilisée.

Chapitre 2

MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1 Introduction

La partie expérimentale de notre projet est présentée dans ce chapitre. Le banc Expérimental de ce travail est installé au laboratoire de régulation et électrotechnique du département d'électromécanique de la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi. Dans ce chapitre, nous présenterons le banc d'essai, les différents capteurs utilisés et les moyens d'acquisitions des signaux expérimentaux. Nous présenterons aussi le banc d'essai de la « Case Western Reserve University-Bearing Data Center » ; base de données des essais de roulements à billes normaux ou défectueux, recueillis sur un banc d'essai très simple, composé d'un moteur, un accouplement et une génératrice. Qui nous a permis de comparer nos résultats expérimentaux avec ceux de la base des données de défauts de roulements, ainsi que la méthode utilisée dans le travail l'analyse spectrale singulière (SSA).

2.2 Description du dispositif expérimental

Les signaux de vibration utilisés dans cette étude ont été obtenus à partir d'un dispositif expérimental implanté à notre laboratoire de la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi. Ce dispositif expérimental est présenté dans la Figure 2.1 ci-dessous.

FIGURE 2.1 – Le dispositif expérimental de nos tests

a) Machine tournante

Nous avons fait nos tests sur un moteur asynchrone (induction) triphasé dont les caractéristiques sont présentées dans le Tableau 2.1 ci-dessous.

TABLE 2.1 – Fiche technique du moteur asynchrone (induction) triphasé

Type de machine	Caractéristique	Valeurs	Unité
Moteur BBC BROWN	Tension	230 Δ /400Y \pm 5%	V
	Classe d'isolation	A	-
	Numéro de série	G54421471092	-
	Puissance	3.2	<i>kW</i>
	Vitesse de rotation	1460	<i>tr/min</i>
	Courant	5.873	A
	Fréquence	50	<i>Hz</i>
	Indice de protection (IP)	IP44	-
	Facteur de puissance $\cos(\phi)$	0.7	-

b) Description du système d'acquisition des données (DAQ)BKMC003

Le système d'acquisition de données (DAQ)BKMC003 est un dispositif qui convertit les signaux analogiques (provenant de phénomène physique comme les vibrations, la température) en donnée numérique pour la visualisation, le stockage et l'analyse via un ordinateur et un logiciel.

Les composants principales du système DAQ(BKMC003) :

- Capteurs ou transducteur : convertissent les signaux des capteurs pour une mesure précise
- Convertisseur analogique-numérique (CAN ou ADC) : convertit les signaux analogiques en valeurs numériques exploitables par un ordinateur
- Matériel d'acquisition de données : collecte les données numériques provenant des CAN
- Logiciel : contrôle le matériel et stocke les données, puis permet l'analyse et l'affichage des résultats.

FIGURE 2.2 – système DAQ (BK MC003)

c) Le capteur piézoélectrique

Le capteur piézoélectrique (accéléromètre) est le capteur les plus utilisés en analyse vibratoire et également utilisé tout dans notre étude. Son principe de fonctionnement repose sur la propriété que possèdent les matériaux piézoélectriques à générer une charge électrique proportionnelle à l'effort de compression ou de cisaillement appliqué.

(a) Accéléromètre 603C01

(b) Connecteur Accéléromètre 603C01

FIGURE 2.3 – capteur piézoélectrique 603C01

2.3 Présentation du banc d'essais de la Case Western Reserve University-Bearing Data Center

C'est une base de données Américaine permettant d'accéder à des signaux de roulements sains et endommagés sous différentes configurations (différentes tailles du défaut, différents couples, différents types de défaut, ...etc.). Comme représenté sur la Figure 2.4 suivante, le banc d'essai se compose principalement d'un moteur (à gauche), d'un accouplement « transducteur/encodeur » (au centre), d'un dynamomètre (à droite) et des circuits de commande (non montrés).

Les signaux ont été enregistrés à l'aide d'accéléromètres fixés à la cage du moteur par aimant. Les capteurs ont été placés à la position 12 heures « verticale », des deux côtés accouplement et ventilateur de la cage du moteur. Les signaux de vibration ont été recueillis à l'aide d'un enregistreur DAT 16 canaux.

FIGURE 2.4 – Banc d'essai de roulement de « Bearing Data Center » [14])

2.4 Méthodologie

2.4.1 Présentation de l'analyse spectrale singulière (SSA)

L'analyse spectrale singulière est une technique non paramétrique d'analyse de séries temporelle basée sur les principes de statistiques multivariées. Elle permet la décomposition du signal de départ en signaux indépendants, mais dont la somme donne le signal de départ. Ces composantes indépendantes sont souvent construites de manière à distinguer une composante donnant la tendance, et d'autres représentant respectivement le contenu oscillatoire et le bruit [6] [2] .

La SSA permet de décomposer un signal en la somme d'un nombre réduit de composantes grâce à la décomposition en valeurs singulières (SVD) d'une matrice spécifique construite à partir des données. Le point de départ de la SSA est la construction d'une matrice dite « de trajectoire » qui est composée de vecteurs de dimension M extraits de la série temporelle.

Soit $\{X(t) | t = 1, \dots, N\}$ une série temporelle de longueur N . La séquence des vecteurs $\tilde{X}(t)$ de dimension M est obtenue en parcourant, avec recouvrement, la série de données à l'aide d'une fenêtre glissante de longueur M . On obtient ainsi :

$$\tilde{X}(t) = (X(t), X(t+1), \dots, X(t+M-1)) \quad (2.1)$$

Les vecteurs $\tilde{X}(t)$ sont indexés par $t = 1, \dots, N'$, où $N' = N - M + 1$. Ils vont constituer les colonnes de la matrice de trajectoire $T = (\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \dots, \tilde{X}_{N'})$,

$$T = \begin{bmatrix} x(1) & x(2) & \cdots & x(N-M+1) \\ x(2) & x(3) & \cdots & x(N-M+2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x(M-1) & x(M) & \cdots & x(N-1) \\ x(M) & x(M+1) & \cdots & x(N) \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Cette matrice ainsi construite est une matrice de Hankel, c'est à dire les éléments des diagonales montantes sont identiques. Le choix de la longueur de la fenêtre est un compromis entre deux considérations : la quantité d'information extraite et le degré de confiance statistique en cette information. Le premier aspect requiert une fenêtre aussi large que possible alors que le second aspect exige plusieurs répétitions de fenêtre, c'est à dire un rapport N/M aussi grand que possible [6].

On procède, ensuite, à une projection de la série temporelle dans l'espace des vecteurs propres de la matrice de covariance de T .

Cette projection donne les composantes principales A_k .

$$A_k(t) = \sum_{j=1}^M X(t+j-1) \rho_k(j) \quad (2.3)$$

Où ρ_k représente les vecteurs propres de la matrice de covariance de T .

$$y_t(t) = \frac{1}{M_t} \sum_{k \in D} \sum_{j=L_t}^{U_t} A_k(t-j+1) \rho_k(j) \quad (2.4)$$

Où D représente les indices des composantes principales choisies pour la reconstruction. La valeur du facteur de normalisation M_t , et celles de L_t et U_t sont déterminées par l'algorithme de moyennage diagonal [12].

$$(M_t, L_t, U_t) = \begin{cases} (t, 1, t), & 1 \leq t \leq M-1 \\ (M, 1, M), & M \leq t \leq N' \\ (N-t+1, t-N+M, M) & N'+1 \leq t \leq N \end{cases}$$

L'algorithme comporte deux étapes :

- **Décomposition** : cette première étape correspond à effectuer la SVD d'une matrice de Hankel appelée « matrice de trajectoire » . Celle-ci est construite en associant à un signal S formé de N échantillons s_n $K = N - L + 1$ vecteurs colonne de dimension L , le k^e vecteur étant donné par $\vec{s}_k = (s_k s_{k+1} \dots s_{K+L-1})^T$. La matrice de trajectoire (de dimension $L \times K$) s'en déduit alors par $X [\vec{s}_1 : \dots : \vec{s}_K]$. Par SVD [6], cette matrice de rang $r \leq L$ se décompose en r matrices élémentaires X_i de rang 1. Soient $\sigma_1 \dots \sigma_r$ les valeurs singulières non nulles de X classées dans l'ordre décroissant et $(U_1, V_1), \dots, (U_r, V_r)$ les vecteurs singuliers gauche et droit associés (σ_i^2 étant la valeur propre de la matrice de covariance $C = XX^T$ associée au vecteur propre U_i , avec $V_i = X^T U_i / \sigma_i$), X s'écrit ;

$$X = \sum_{i=1}^r X_i \text{avec } X_i = \sigma_i U_i V_i^T \quad (2.5)$$

- **Reconstruction** : des signaux χ_1, \dots, χ_r de longueur N sont construits en moyennant les éléments des antidiagonales des matrices X_1, \dots, X_r . Un regroupement en composantes est ensuite effectué, en se référant généralement à l'analyse des valeurs singulières et du comportement des vecteurs propres aussi du taux de corrélation entre les χ_i . Il en résulte m composantes Y_i , chacune étant associée à un groupe I_j

[7] :

$$S = \sum_{j=1}^m Y_j \text{avec } Y_i = \sum_{i \in I_j} \chi_i \quad (2.6)$$

2.4.2 Procédure

La procédure proposée dans ce mémoire est décrite sur la Figure 2.5. Dans cette approche l'indicateur RMS est calculé sur les signaux vibratoire, après un pré-traitement ensuite l'analyse spectrale singulière est applique sur les signaux vibratoires ; tout d'abord la construction de la matrice trajectoire en suite la décomposition en valeurs singulière, la sélection des composantes principales et la reconstruction des P composantes. Après l'analyse de l'enveloppe a été appliquée sur le signal reconstruit avec l'extraction de l'enveloppe du signal, calcul de l'énergie de l'enveloppe et le spectre de l'enveloppe pour observer les fréquences caractéristiques du roulement liée aux défauts.

FIGURE 2.5 – Méthodologie de diagnostic par la SSA et l'analyse d'enveloppe

2.5 Protocole d'Essai Expérimental

2.5.1 Objectif

L'objectif principal de cette phase expérimentale était de recueillir des signaux vibratoires correspondant à différents états de fonctionnement de roulements à billes (SKF 6206), Ces données sont essentielles pour tester l'efficacité de l'analyse spectrale singulière (SSA) dans la détection et le diagnostic des défauts. Pour cela, les roulements, sain et endommagés, ont été mis en rotation dans des conditions contrôlées afin d'enregistrer les signaux de vibration associés.

2.5.2 Montage expérimental

Les mesures ont été réalisées à l'aide du banc d'essai décrit précédemment équipé du moteur asynchrone triphasé tournant à une vitesse constante de 730 tr/min, L'arbre du moteur supporte le roulement étudié, Le capteur piézoélectrique (accéléromètre) est positionné au plus près du roulement afin de capter avec précision les variations dynamiques dues aux éventuels défauts. Le système de mesure comprend :

- Le capteur piézoélectrique (accéléromètre) monté axialement
- Le système d'acquisition de données (DAQ) BK MC003
- Un ordinateur avec interface d'enregistrement sous le logiciel VK701H+
- Un ensemble de roulements testés dans différentes conditions

Chaque signal a été enregistré pendant 60 secondes à une fréquence d'échantillonnage de 10 kHz , ce qui permet d'obtenir une bonne résolution temporelle et fréquentielle.

2.5.3 Etats testés

Les roulements testés sont répartis selon leur état de santé, avec des défauts artificiellement introduits sur la bague intérieure ou extérieure. La taille des défauts a été progressivement augmentée afin d'étudier l'impact de leur gravité sur les caractéristiques vibratoires du signal.

Le Tableau 2.2 ci-dessous récapitule les conditions testées :

TABLE 2.2 – Etat De Roulement Testés Lors Des Essais Expérimental

Etat du roulement	Localisation du défaut	Taille du défaut
Sain	Aucun	-
Défaut int 1mm	Bague intérieure	1mm
Défaut int 2mm	Bague intérieure	2mm
Défaut int 5mm	Bague intérieure	5mm
Défaut ext 1mm	Bague extérieure	1mm
Défaut ext 2mm	Bague extérieure	2mm
Défaut ext 5mm	Bague extérieure	5mm

Chaque configuration a fait l'objet d'un enregistrement indépendant afin d'assurer une bonne traçabilité des résultats.

2.5.4 Acquisition et préparation des données

L'acquisition a été faite à l'aide du logiciel VK701H+ qui enregistre les signaux sous forme de fichiers « .csv », Avant toute analyse, Nous avons pris soin de vérifier la qualité de chaque signal : absence de saturation, de pics anormaux ou de perte de données. Aucun traitement préalable (tel que le filtrage) n'a été appliqué aux signaux, afin de préserver la structure naturelle des données vibratoires, et ainsi permettre à la SSA d'extraire les composantes significatives sans interférence liée à un filtrage initial.

2.5.5 Les paramètres des mesures de la Case Western Reserve University-Bearing Data Center

Les défauts ponctuels ont été introduits dans les roulements d'essais par usinage par électroérosion, avec des diamètres de défauts : 0.007 pouce (0,1778 mm), 0.014 pouce (0,3556 mm), et 0.021 pouce (0,5334 mm) . Les roulements que nous avons considérés dans notre travail sont les roulements du côté accouplement de type SKF 6205-2RS JEM (roulement à bille à gorge profonde). Les fréquences caractéristiques sont : Fréquence de la bague intérieure : $FPFI = 5,4146 \times Fr$ et Fréquence de la bague extérieure : $FPFO = 3,5854 \times Fr$. Nous avons également choisi les données vibratoires collectées à 12000 échantillons par seconde et enregistré pour des charges de 0 à 3 chevaux avec différentes vitesses de rotation de 1797 à 1720 tr/min .

2.6 Présentations des signaux temporel

2.6.1 Reconstruction du signal par SSA

Après avoir sélectionné les P premières composantes principales correspondant à 75% de la variance du signal que nous expliquerons dans le chapitre suivant, une reconstruction du signal est effectuée à partir de ces composantes. Cette opération vise à extraire uniquement les structures significatives du signal originale, tout en supprimant le bruit et les composantes non pertinentes. La matrice de Hankel filtrée est reconstruite selon l'équation (2.6) Où :

- λ_i Sont les valeurs singulières issues de la SVD
- U_i Et V_i sont respectivement les vecteurs propres de gauche et de droite

Ensuite, un moyennage des antidiagonales (diagonal averaging) est appliqué à la matrice X_{rec} , permettant d'obtenir un signal unidimensionnel reconstruit $y(t)$.

Cette opération permet de faire correspondre la structure bidimensionnelle à un signal temporel continu de même longueur que le signal d'origine.

2.6.2 Analyse spectrale singulière en cascade

La SSA en cascade est un processus de décomposition reconstruction multiniveau similaire à la décomposition en ondelette, à partir du signal original, deux signaux sont construits ; le premier est l'approximation du signal original et le second, qui représente le résidu qui peut être considéré comme le bruit [11].

Ainsi, les signaux $x(t)$ peut-être décomposé comme ceci :

FIGURE 2.6 – décomposition à 2 niveaux

$$x(t) = y(t) + r(t) \quad (2.7)$$

Où $y(t)$ est l'approximation et $r(t)$ est le résidu

Le processus est exécuté de manière récursive jusqu'à un niveau de décomposition donné j . Il arrive que pour une j décomposition au niveau du sol, signal d'origine peut être écrit comme ;

$$x(t) = y_j(t) + \sum_{i=1}^j r_i(t) \quad (2.8)$$

Les Figures 2.7-2.13 représentent le signal original, l'approximation et le résidu pour chaque roulement testé.

FIGURE 2.7 – représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement sain

FIGURE 2.8 – représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement à défaut int 1mm

FIGURE 2.9 – représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement à défaut int 2mm

FIGURE 2.10 – représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement à défaut int 5mm

FIGURE 2.11 – représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement à défaut ext 1mm

FIGURE 2.12 – représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement à défaut ext 2mm

FIGURE 2.13 – représentation temporelle du signal brut, reconstruit et résidu du roulement défaut ext 5mm

2.7 Conclusion partielle

Dans ce chapitre nous avons fait une description du banc d'essai et les essais effectués sur différents états de roulement notamment l'état sain et défectueux, La reconstruction de ces signaux temporelle par la SSA montre la différence entre les différents états du roulement (sain ou avec défaut) par rapport au signal brut, reconstruit et le résidu.

Au **chapitre 3** nous allons montrer la construction de la matrice trajectoire et différents indicateurs calculer

Chapitre 3

ANALYSE DES RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1 Introduction

Dans ce chapitre nous allons présenter les indicateurs extraits dans chaque signal de roulement, une comparaison sera faite avec les résultats obtenus avec les données de la Case Western Reserve University-Bearing Data Center, la construction de la matrice de trajectoire et la décomposition en valeurs singulières et la sélection du nombre des composantes principales sera abordées, l'application de la transforme de Hilbert au signal SSA reconstruit pour extraire l'enveloppe du signal sera démontré dans les différentes sections.

3.2 Prétraitement des signaux et calcul de la RMS

Nous avons commencé par supprimer la tendance continue (offset) avec la fonction MATLAB *detrend*, ce qui revient à centrer les signaux autour de zéro, Cela est essentiel pour ne garder que les variations et éviter que la SSA ne retienne une tendance linéaire inutile.

Le Tableau 3.1 ci-dessous montre les valeurs obtenues de la RMS.

TABLE 3.1 – valeurs de la RMS des signaux expérimentaux de roulement

SIGNAL	RMS
Sain	0.0028989
Défaut int 1mm	0.0035217
Défaut int 2mm	0.0033835
Défaut int 5mm	0.0032565
Défaut ext 1mm	0.0032684
Défaut ext 2mm	0.0036905
Défaut ext 5mm	0.0035427

3.3 Application de la SSA : construction de la matrice trajectoire, décompositions SVD et nombre de composantes principale

3.3.1 Construction de la matrice de trajectoire

Après pré-traitement des signaux, la première étape du traitement SSA consiste à transformer chaque signal unidimensionnelle $x(t)$ en une matrice trajectoire X_m de taille $M \times K$.

Où N est la longueur du signal et M la taille de la fenêtre de retard, nous avons choisie $M=500$ pour capture toute l'information. La longueur minimale de la fenêtre pour SSA peut être estimer de la manière suivante :

$$M \geq \frac{f_s}{f_{def}} = \frac{10000}{43.41} = 230.36 \quad (3.1)$$

Ici f_{def} est la plus petite fréquence défectueuse sur la bague intérieure et extérieure du roulement SKF6206, nous avons donc choisi d'utiliser une fenêtre glissante de 500 points pour la SSA. Cette transformation permet de capturer les structures locales du signal sous forme matricielle, chaque colonne de X_m correspond à un segment temporel du signal de longueur M , décale d'un échantillon, l'objectif est de révéler les différentes composantes du signal par la suite, grâce à la décomposition SVD.

3.3.2 Décomposition SVD et choix du nombre de composantes significatives

La décomposition en valeurs singulière est appliquée à chaque matrice X_m , le choix de nombre de composantes principales lors de la reconstruction est un compromis entre les objectifs opposés de conservation de l'information dans le signal d'approximation et de la simplification de l'information par le processus de dé-bruitage, il existe plusieurs façon de déterminer le nombre de composante nécessaire à conserver, en supposant que les composantes principales sont triées par ordre décroissante de leurs valeurs propres correspondantes, les critères suivants permettant de déterminer ce nombre P des composantes significatifs :

- a) Proportion de la variance prise en compte : cette méthode propose de prendre le premier P composantes et additionner leurs valeurs propres. Cette somme représente un certain pourcentage de la variance totale (somme de toutes les valeurs propres), en générale, des composantes expliquant au moins 75% suffisant à reconstruire le signal :

$$\frac{\sum_{k=1}^P \lambda_k}{\sum_{k=1}^M \lambda_k} \geq 0.75 \quad (3.2)$$

Où M représente la longueur de la fenêtre et le nombre total de composantes principales.

- b) Proportion de la variance expliquée individuellement par la k nième composantes : sélection des composantes principales qui expliquent individuellement au moins un certain pourcentage de la variance totale, par exemple, au moins 2%.

$$var(k) = \frac{\lambda_k}{\sum_{k=1}^M \lambda_k} \geq \text{seuil} \quad (3.3)$$

- c) Variance moyenne : le k la direction principale sera considéré comme significative si $\lambda_k \geq \bar{\lambda}$. Où $\bar{\lambda} = (1/M) \sum_{k=1}^M \lambda_k$ est la variance moyenne ou simplement quelle serait la variance si toute les direction étaient également significatives c'est le critère de Guttman kaiser
- d) Scree test : on trace λ_k en fonction de k, ce critère suggère de trouver l'endroit Où la décroissance régulière des valeurs propres semble se stabiliser à droite du graphique, à droite de ce point, correspondant à la variation qui devient aléatoire et sans structure (critère catelle).

Le nombre minimal de composantes P permettant d'atteindre 75% de la variance est

déterminé (méthode dite NPC75), ce critère permet de conserver uniquement les structures les plus significatives tout en réduisant le bruit. Pour chaque signal, la variance est tracée en fonction du nombre de composantes, ces courbes, appelés scree plots, permettent de visualiser à quel moment l'ajout de nouvelles composantes n'apporte plus d'énergie significative.

Les Figures 3.1-3.7 montrent les scree plots pour chaque roulements testés

FIGURE 3.1 – courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal sain

ANALYSE : Nous observons que pour l'état sain nécessite plus de composantes pour expliquer 75% de la variance du signal.

FIGURE 3.2 – courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut int 1mm

FIGURE 3.3 – courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut int 2mm

FIGURE 3.4 – courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut int 5mm

ANALYSE : Pour l'état du défaut de la bague intérieure les nombres des composantes augmente avec la taille du défaut confirmant que la NPC75 montre une sensibilité à l'évolution de la taille des défauts de roulement.

FIGURE 3.5 – courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut ext 1mm

FIGURE 3.6 – courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut ext 2mm

FIGURE 3.7 – courbe de la variance cumulée des valeurs propres pour le signal du défaut ext 5mm

ANALYSE : Pour l'état du défaut de la bague extérieure la NPC75 n'augmente pas avec la taille du défaut l'augmentation s'observe juste sur les défauts à 2mm et 5mm.

Le Tableau 3.2 ci-dessous montre les valeurs obtenues de la NPC75 pour chaque état des roulements.

TABLE 3.2 – les valeurs de la NPC75 sur les différents états de roulement

SIGNAL	NPC75
Sain	57
Défaut int 1mm	17
Défaut int 2mm	19
Défaut int 5mm	23
Défaut ext 1mm	29
Défaut ext 2mm	16
Défaut ext 5mm	17

3.4 Analyse d'enveloppe et transformée de Hilbert

L'analyse du spectre de l'enveloppe est appliquée au signal reconstruit pour extraire la modulation d'impulsion causée par les défauts locaux du roulement, l'analyse du spectre d'enveloppe nous aidera avec la connaissance préalable des fréquences des défauts des roulements à prendre une décision en matière de diagnostic.

3.4.1 Principe de la transformée de Hilbert

Une fois le signal reconstruit à l'aide de la SSA, on applique la transformée de Hilbert pour extraire son enveloppe, c'est à dire la courbe qui suit l'amplitude locale du signal.

Cette opération est particulièrement utile en diagnostic vibratoire, car les défauts de roulements induisent des impulsions mécaniques qui se manifestent sous forme de modulation d'amplitude. Soit $y(t)$ le signal reconstruit par SSA, la transformée de Hilbert $H(y(t))$ permet de construire le signal analytique :

$$z(t) = y(t) + jH(y(t)) \tag{3.4}$$

L'enveloppe du signal est alors obtenue par : $env(t) = |z(t)| = \sqrt{y(t)^2 + H(y(t))^2}$

Ce traitement révèle les modulations invisibles dans le signal brut ou même dans le signal SSA.

3.4.2 Calcul de l'énergie de l'enveloppe

L'énergie du signal d'enveloppe est calculée selon :

$$E_{env} = \sum_t env(t)^2 \tag{3.5}$$

Elle constitue un indicateur de sévérité du défaut : plus l'énergie est grande, plus les impulsions sont intenses, ce qui se traduit par un défaut plus marqué dans le roulement.

Le Tableau 3.3 ci-dessous montre les valeurs obtenues de l'énergie d'enveloppe pour différents états de roulement.

TABLE 3.3 – valeurs obtenues de l'énergie d'enveloppe sur différentes états du roulement

SIGNAL	Énergie d'enveloppe
Sain	7.4981
Défaut int 1mm	11.082
Défaut int 2mm	10.265
Défaut int 5mm	9.5217
Défaut ext 1mm	9.5666
Défaut ext 2mm	12.065
Défaut ext 5mm	11.211

3.4.3 Spectre de l'enveloppe

Après extraction de l'enveloppe, on applique une transformée de Fourier (FFT) pour obtenir le spectre de l'enveloppe :

$$S_{env}(f) = |FFT(env(t))\omega(t)| \quad (3.6)$$

Où $\omega(t)$ est une fenêtre de Hanning

Ce spectre permet d'identifier les fréquences caractéristiques des défauts pour notre roulement nous avons : $f_{arbre} = 12.166Hz$, $BPFI = 66.09Hz$, $BPFO = 43.41Hz$.

Les Figures 3.8 - 3.18 illustrent respectivement la fréquence de rotation et les fréquences caractéristiques pour chaque état des roulements.

FIGURE 3.8 – spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal sain

FIGURE 3.9 – spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal défaut int 1mm

FIGURE 3.10 – spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal du défaut int 2mm

FIGURE 3.11 – spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal du défaut int 5mm

FIGURE 3.12 – spectre d'enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal défaut ext 1mm

FIGURE 3.13 – spectre d’enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal défaut ext 2mm

FIGURE 3.14 – spectre d’enveloppe obtenu après reconstruction SSA et transformée de Hilbert du signal défaut ext 5mm

3.4.4 Calcul de l’indice spectral r

L’indice r est défini comme le rapport entre l’amplitude du défaut et celle de la fréquence d’arbre :

$$r = \frac{A_{defaut}}{A_{arbre}} \quad (3.7)$$

Avec : A_{defaut} la moyenne spectrale autour de la BPFi ou BFFO et A_{arbre} la moyenne autour de $25Hz$. Le calcul est effectué dans une bande $\pm 2Hz$ autour des fréquences cibles [25]. Un indice r croissant traduit une présence plus marquée de la fréquence du défaut. Cependant, il peut rester inférieure à 1 si la résonance n’est pas bien excitée ou si le capteur est mal positionné.

Le Tableau 3.4 ci-dessous montre les valeurs obtenues de l’indice spectrale r :

TABLE 3.4 – valeurs obtenues de l'indice spectrale r

SIGNAL	r
Sain	0
Défaut int 1mm	0.33187
Défaut int 2mm	0.446
Défaut int 5mm	0.479
Défaut ext 1mm	0.55494
Défaut ext 2mm	1.2428
Défaut ext 5mm	0.65906

3.5 Évolution des indicateurs extraits

Afin de faciliter la comparaison entre les différents états du roulement, les 4 indicateurs calculées ont été représentés sous forme de diagrammes en barres, Ces représentations permettent d'observer rapidement les évolutions des paramètres en fonction du type et de la sévérité du défaut.

3.5.1 Évolution de l'amplitude RMS

La valeur RMS donne une idée de l'énergie globale du signal. Bien que peu sensible aux petits défauts, elle peut augmenter légèrement en présence de chocs répétés.

FIGURE 3.15 – diagramme de l'évolution de l'amplitude RMS

Analyse : Nous pouvons observer une légère augmentation de la RMS pour les défauts de plus grande taille, mais la différence reste faible. Cela confirme que la RMS seule n'est pas suffisante pour détecter précocement les défauts.

3.5.2 Nombre de composantes significatives (NPC75)

Le NPC75 mesure la complexité spectrale du signal, il correspond au nombre de composantes pour expliquer 75% de la variance.

FIGURE 3.16 – diagramme qui montre l'évolution du nombre de composantes (NPC75)

Analyse : le signal sain présente une structure plus complexe (NPC75 élevé) cela est dû au bruit de fond ou au mauvais positionnement du capteur, tandis que les signaux défectueux nécessitent moins de composantes notamment pour les défauts de la bague intérieure ou l'indicateur NPC75 augmente avec la taille du défaut contrairement au défaut de la bague extérieure.

3.5.3 Énergie de l'enveloppe (en échelle logarithmique)

L'énergie de l'enveloppe est sensible aux modulations causées par les défauts.

FIGURE 3.17 – diagramme de l'évolution de l'énergie de l'enveloppe

Analyse : l'énergie augmente clairement avec la taille du défaut, surtout pour les signaux de défauts de la bague extérieure, Cette évolution montre que l'énergie d'enveloppe extraite par la SSA-Hilbert est un bon marqueur de défaut.

3.5.4 Indice spectral r

Cet indice compare l'amplitude de la fréquence de défaut (BPFI ou BPFO) à celle de la fréquence de l'arbre.

FIGURE 3.18 – diagramme décrivant l'évolution de l'indice spectrale r

Analyse : nous constatons que pour les défauts sur la bague intérieure les rapports r sont inférieures à 1 ce qui justifie une forte domination de la fréquence de l'arbre et ses harmoniques, la fréquence de défaut BPFI est également visible mais son ampleur est très faible. Dans le cas des défauts sur la bague extérieure les rapports r sont égales à 1 car ils sont stationnaires et les défauts sur celle-ci sont relativement plus facile à diagnostiquer. En le comparant avec le défaut BPFI, la fréquence de défaut BPFO et ses harmoniques apparaissent clairement dans le spectre d'enveloppe, ce qui valide l'indicateur pour la localisation et l'évolution du défaut.

3.6 Présentation des résultats sur la base de la CWRU

La méthode SSA-Hilbert a également été appliquée aux signaux issus de la base de données de l'université de Case western Reserve (CWRU), largement utilisée dans les travaux de diagnostic vibratoire. L'objectif est de voir la sensibilité des indicateurs dû au variation de charge et de la vitesse de rotation dans le but de valider la robustesse de la méthodes SSA-Hilbert sur des données de référencé, dans des conditions expérimentales contrôlées.

3.6.1 Description des signaux CWRU

Les signaux sont extraits de la base CWRU avec les caractéristiques suivantes :

- Durée d'acquisition : 10 sec
- Fréquence d'échantillonnage : 12000 Hz

- Capteur : accéléromètre côté entraînement
- Vitesse de rotation : 1772 et 1730 *tr/min*
- Etats considérés : roulement sain, défaut BPFi (inner race) et défaut BPFO (outer race)
- Charge considérée du moteur : 1 et 3 (HP)
- Diamètre du défaut : 0.007,0.014 et 0.021 pouce

3.6.2 Résultats des indicateurs issus de la SSA-Hilbert

Après application de la méthode, les 4 indicateurs suivant ont été extraits pour chaque signal.

Le Tableau 3.5 ci-dessous illustre les résultats obtenus en calculant les 4 indicateurs pour évaluer la sensibilité des indicateurs.

TABLE 3.5 – les résultats obtenus en calculant les 4 indicateurs pour évaluer la sensibilité des indicateurs

Taille du défaut	Vitesse de rotation	Charge du moteur	RMS	NPC75	Energie d'Enveloppe	<i>r</i>
-	1772	1	0.06514	20	3.042e + 03	0.000
-	1730	3	0.06470	27	2.913e + 03	0.000
0.007	1772	1	0.29283	53	1.515e + 04	5.312
0.014	1772	1	0.16547	69	4.780e + 03	1.008
0.021	1772	1	0.44183	38	3.350e + 04	1.421
0.007	1730	3	0.31357	50	1.746e + 04	0.308
0.014	1730	3	0.18076	63	5.758e + 03	0.224
0.021	1730	3	0.44872	41	3.504e + 04	0.291
0.007	1772	1	0.59193	34	6.178e + 04	3.072
0.014	1772	1	0.09353	60	1.548e + 03	0.835
0.021	1772	1	0.56137	50	5.537e + 04	0.785
0.007	1730	3	0.58038	37	5.935e + 04	3.569
0.014	1730	3	0.09468	72	1.606e + 03	0.770
0.021	1730	3	0.55900	46	5.553e + 04	0.384

3.7 Conclusion partielle

Dans ce chapitre, nous avons montrés l'ensemble des résultats obtenus mettant en évidence l'approche SSA-Hilbert pour le diagnostic vibratoire des défauts de roulement, nous avons observé 2 cas : sur les signaux expérimentaux du laboratoire où les 4 indicateurs calculées traduisent l'évolution de l'état du roulement par contre sur les signaux de la base de donnée CWRU, les résultats montrent une tendance différente pour l'indicateur NPC75 montrant une augmentation de la NPC75 pour les roulements défectueux confirmant la

complexité du signal pour les autres indicateurs les valeurs obtenues sont cohérentes par rapport à la nature et à l'ampleur des défauts, notamment l'indicateur spectral r , en particulier qui a montré une bonne capacité à mettre en évidence la fréquence caractéristique du défaut. Cette analyse expérimentale a montré que l'approche SSA-Hilbert constitue un outil pour la détection et le suivi des défauts de roulements, aussi bien dans un contexte de laboratoire que sur des signaux industriels de référence.

Conclusion Générale

Ce travail de mémoire a porté sur la détection et le diagnostic des défauts de roulements à billes à partir de l'analyse des signaux vibratoires, Face à la présence fréquente de bruit dans les données, il est devenu essentiel de recourir à des méthodes robustes, capables d'extraire les composantes les plus significatives du signal sans information préalable, C'est dans cette optique que l'approche combinée Analyse Spectrale Singulière (SSA) et analyse de l'enveloppe a été explorée et mise en œuvre. Dans un premier temps, un état de l'art a permis de comprendre les principes du diagnostic vibratoire, les mécanismes de défaillance des roulements, ainsi que les limites des méthodes classiques de traitement du signal. Ensuite, les principes mathématiques de la SSA ont été étudiés.

Cette méthode permet de décomposer un signal en ses composantes principales grâce à une factorisation en valeurs singulières, puis de reconstruire uniquement les composantes d'intérêt en supprimant efficacement le bruit. L'application de la SSA suivie de la transformée de Hilbert a été réalisée sur deux types de données : des signaux expérimentaux du laboratoire mesurés sur le banc d'essais de la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi avec un accéléromètre piézoélectrique, pour différents types et tailles de défauts (bague intérieure et extérieure), et des signaux issus de la base de données CWRU, qui constitue une référence reconnue pour l'étude des défaillances de roulements. 4 indicateurs vibratoires ont été extraits pour évaluer et comparer les signaux reconstruits : l'amplitude RMS, le nombre de composantes principales (NPC75), l'énergie de l'enveloppe, et l'indice spectral r .

Ces indicateurs ont montré une bonne capacité à détecter précocement les défauts et à suivre leur évolution, En particulier, l'indice r , basé sur le rapport des amplitudes dans le spectre d'enveloppe, a permis d'isoler efficacement les fréquences caractéristiques des défauts (ex. BPF_I = 66.09 Hz, BPF_O = 43.41 Hz) sur les données issues des essais en laboratoire. Par contre le NPC75 quant à lui il se montrer élevé sur l'état sain du roulement dû principalement au bruit de fond ou du mauvais positionnement du capteur, sur les défauts BPF_I il a augmenté avec la taille de défaut justifiant la complexité du signal. L'objectif du mémoire était de voir comment les 4 indicateurs se comportent face à l'influence de la variation des paramètres de fonctionnement notamment la charge et la vitesse, C'est pourquoi nous nous sommes référés aux données de la base de données CWRU pour tester notre hypothèse les résultats ont montrés que pour l'indicateur NPC75, qu'il

est sensible à l'évolution des défauts de roulement et également influencé par la charge et la vitesse, mais cette influence reste très faible par rapport à l'indicateur RMS.

Ces propriétés sont particulièrement intéressantes, car un tel indicateur permet de caractériser l'état du roulement sans se soucier des conditions de fonctionnement. L'énergie de l'enveloppe s'est montrée aussi sensible à la taille du défaut et de la vitesse de rotation montrant l'état du défaut pour une valeur élevée de l'énergie de l'enveloppe démontrant la sévérité du défaut. Nous pouvons voir que la valeur efficace est très affectée par la fluctuation de vitesse et de charge. L'ensemble des résultats montre que le couplage de l'analyse spectrale singulière qui est appliquée à la décomposition et à la reconstruction des signaux de vibration des roulements en tant qu'approche de pré traitement ensuite de l'analyse d'enveloppe qui est appliquée au signal reconstruit en utilisant les composantes principales pour extraire les informations de modulation causées par les composantes défectueuses des roulements.

Ce travail contribue ainsi à démontrer le potentiel de la méthode SSA-Hilbert comme outil fiable, rigoureux et moderne pour le diagnostic vibratoire, ouvrant la voie à des applications industrielles concrètes dans le cadre de la maintenance conditionnelle.

Bibliographie

- [1] S. BAGAVATHIAPPAN et al. “Infrared Thermography for Condition Monitoring – A Review”. In : *Infrared Physics & Technology* 60 (sept. 2013), p. 35-55. ISSN : 1350-4495. DOI : 10.1016/j.infrared.2013.03.006.
- [2] D.S. BROOMHEAD et Gregory P. KING. “Extracting Qualitative Dynamics from Experimental Data”. In : *Physica D : Nonlinear Phenomena* 20.2 (juin 1986), p. 217-236. ISSN : 0167-2789. DOI : 10.1016/0167-2789(86)90031-X.
- [3] A.R. CRAWFORD et S. CRAWFORD. *The Simplified Handbook of Vibration Analysis : Introduction to Vibration Analysis Fundamentals*. vol. 1. Computational Systems, Incorporated, 1992. ISBN : 978-99946-1-685-5.
- [4] Omar DJEBILI. “Contribution à La Maintenance Prédicative Par Analyse Vibratoire Des Composants Mécaniques Tournants. Application Aux Butées à Billes Soumises à La Fatigue de Contact de Roulement.” 2013. URL : <http://www.theses.fr/2013REIMS030/document>.
- [5] Philippe ESTOCQ. “Une Approche Méthodologique Numérique et Expérimentale d’aide à La Détection et Au Suivi Vibratoire de Défauts d’écailage de Roulements à Billes”. Thèse de doct. 2004.
- [6] Nina GOLYANDINA, Vladimir NEKRUTKIN et Anatoly ZHIGLJAVSKY. “Analysis of Time Series Structure : SSA and Related Techniques”. In : *Monographs on Statistics and Applied Probability* 90 (jan. 2001). ISSN : 9781584881940. DOI : 10.1201/9781420035841.
- [7] Jinane HARMOUCHE et al. *Une Ou Deux Composantes : La Réponse de l’analyse Spectrale Singulière*. Sept. 2015.
- [8] Norden E HUANG et al. “The Empirical Mode Decomposition and the Hilbert Spectrum for Nonlinear and Non-Stationary Time Series Analysis”. In : *Proceedings of the Royal Society of London. Series A : mathematical, physical and engineering sciences* 454.1971 (1998), p. 903-995. ISSN : 1364-5021.
- [9] Adams JR. *Rotating Machinery Vibration : From Analysis to Troubleshooting, Second Edition*. Déc. 2009, p. 478. ISBN : 978-0-429-13154-7. DOI : 10.1201/9781439847558.

- [10] Sanaa KERROUMI. “Extraction Des Paramètres et Classification Dynamique Dans Le Cadre de La Détection et Du Suivi de Défaut de Roulements”. Thèse de doct. 2016.
- [11] Bovic KILUNDU, Xavier CHIEMENTIN et Pierre DEHOMBREUX. “Singular Spectrum Analysis for Bearing Defect Detection”. In : (2011). ISSN : 1048-9002.
- [12] Bovic KILUNDU et Pierre DEHOMBREUX. “Analyse Spectrale Singulière Des Signaux Vibratoires et Machine Learning Pour La Surveillance d’usure d’outils”. In : *Mechanics & Industry* 9.1 (2008), p. 1-8. ISSN : 2257-7777. DOI : 10.1051/meca:2008001. URL : <https://www.cambridge.org/core/product/0C0DC3227797079CE17A086FF06216F6>.
- [13] Jacques MOREL. *Surveillance Vibratoire et Maintenance Prédictive*. Ed. Techniques Ingénieur, 1992.
- [14] Bubathi MURUGANATHAM et al. “Roller Element Bearing Fault Diagnosis Using Singular Spectrum Analysis”. In : *Mechanical Systems and Signal Processing* 35.1 (fév. 2013), p. 150-166. ISSN : 0888-3270. DOI : 10.1016/j.ymssp.2012.08.019.
- [15] Asoke NANDI et Hosameldin AHMED. *Condition Monitoring with Vibration Signals : Compressive Sampling and Learning Algorithms for Rotating Machine*. Déc. 2019. ISBN : 978-1-119-54462-3. DOI : 10.1002/9781119544678.
- [16] Samatar OMAR FARAH. “Modélisation Multiphysique Des Roulements à Billes Par La Méthode Des Éléments Discrets En Régime Élasto-Hydro-Dynamique”. Thèse de doct. 2022.
- [17] P. F. ALBRECHT et al. “Assessment of the Reliability of Motors in Utility Applications - Updated”. In : *IEEE Transactions on Energy Conversion* EC-1.1 (mars 1986), p. 39-46. ISSN : 1558-0059. DOI : 10.1109/TEC.1986.4765668.
- [18] P POIZAT. “Maintenance Préventive : Le Facteur Défaut Pour La Surveillance Des Roulements”. In : *Maintenance & entreprise (Paris)* 458 (1993), p. 34-36. ISSN : 1154-6433.
- [19] R Bond RANDALL et Vibration-based Condition MONITORING. “Industrial, Aerospace and Automotive Applications”. In : *VIBRATION-BASED CONDITION MONITORING*. West Sussex (2011), p. 13-20.
- [20] R.B. RANDALL. “Vibration-Based Condition Monitoring : Industrial, Aerospace and Automotive Applications”. In : *Vibration-based Condition Monitoring : Industrial, Aerospace and Automotive Applications* (déc. 2010). ISSN : 9780470747858. DOI : 10.1002/9780470977668.

-
- [21] R.B. RANDALL, J. ANTONI et S. CHOBSAARD. “THE RELATIONSHIP BETWEEN SPECTRAL CORRELATION AND ENVELOPE ANALYSIS IN THE DIAGNOSTICS OF BEARING FAULTS AND OTHER CYCLOSTATIONARY MACHINE SIGNALS”. In : *Mechanical Systems and Signal Processing* 15.5 (sept. 2001), p. 945-962. ISSN : 0888-3270. DOI : 10.1006/mssp.2001.1415.
- [22] Mohamed REBIAI. “Contribution Au Diagnostic Des Défauts Des Roulements Par l’analyse Vibratoire, Basé Sur La Méthode de Décomposition de Fourier et l’opérateur Énergétique de Teager.” Thèse de doct. Fév. 2023. DOI : 10.13140/RG.2.2.14485.09447.
- [23] J.I. TAYLOR. *The Vibration Analysis Handbook*. Vibration Consultants, 1994. ISBN : 978-0-9640517-0-6.
- [24] James M. WAKIRU et al. “A Review on Lubricant Condition Monitoring Information Analysis for Maintenance Decision Support”. In : *Mechanical Systems and Signal Processing* 118 (mars 2019), p. 108-132. ISSN : 0888-3270. DOI : 10.1016/j.ymssp.2018.08.039.
- [25] Guicai ZHANG, Yun LI et Changle LI. “Bearing Fault Diagnosis Using Singular Spectrum Analysis-Based Envelope Detection”. In : *PHM Society Asia-Pacific Conference*. T. 1. 1. 2017. ISBN : 2994-7219.